

УДК 372.851

М.Е. Соловьев

С.Н. Горлова

канд. пед. наук

*Нижневартровский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НЕКОРРЕКТНОЙ ЗАДАЧЕЙ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ

В образовании значительное внимание уделяется формированию умений, связанных с переработкой учебной информации, с построением рассуждений, их аргументацией и обоснованием [4]. В обучении необходимо делать акцент с передачи информации обучаемым на их развитие средствами учебной информации. «Задача дидактики – обеспечить условия для преобразования максимально возможной доли учебной информации в знания обучаемых» [5, с. 422]. Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования в качестве метапредметных результатов освоения основной образовательной программы обозначены умения «оценивать правильность выполнения учебных и познавательных задач» [7, с. 6], «устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения» [7, с. 7]. В части формирования предметных результатов освоения образовательной программы по математике указанные умения конкретизируются. И это очевидно.

Математика в силу специфики содержания, а также методических особенностей ее обучения имеет в отношении формирования обозначенных умений неоспоримые преимущества. Обучение через задачи, традиционно реализуемое в математике, приобретает особую актуальность, так как предполагает активное преобразование информации, представленной в задачной ситуации.

В обучении математике, как правило, рассматриваются задачи, условие и требование которых четко и однозначно сформулировано. Однако весомой дидактической значимостью обладают и задачи, формулировка которых четко не задана или не всегда однозначно представлена. Такие задачи называются некорректными.

Использование некорректных задач в обучении математике представлено в трудах [1–3; 6].

Т.А. Безусова [2] выделяет следующие виды некорректных задач:

- задачи с недостающими данными;
- задачи с избыточными данными;
- задачи с противоречивыми данными;
- задачи с неоднозначным условием.

В настоящей работе остановимся подробно на особенностях работы с такими задачами. В обучении математике сущность некорректной задачи заключается в том, что на ее основе учителю необходимо перейти к корректно поставленной задаче.

При работе с некорректной задачей, условие которой содержит недостающие данные, обучающемуся необходимо самостоятельно определить, какие данные нужно добавить, чтобы привести задачу к корректной формулировке. Приведем пример.

Задача. Боковая сторона равнобедренного треугольника ABC равна боковой стороне равнобедренного треугольника KFE. Докажите, что треугольники ABC и KFE равны.

Проанализируем некорректную задачу с недостающими данными (табл. 1).

Для того чтобы натолкнуть обучающихся на приведение данной задачи к корректной, учитель может поставить перед ними следующие вопросы (после анализа условия задачи): «Достаточно ли исходных данных для доказательства равенства равнобедренных треугольников?», «Подумайте, можно ли в данной задаче доказать равенство треугольников, применяя известные вам теоремы?» и т. д.

Также учителю необходимо понимать, что при решении таких задач от обучающегося требуется не только дополнить условие недостающими данными, но и учесть их целесообразность. Приведем пример задачи, где требуется задуматься о целесообразности данных.

Таблица 1

Анализ некорректной задачи с недостающими данными

Данные задачи	Приведение к корректной задаче	Корректная формулировка задачи	Решение
1. $\triangle ABC$ и $\triangle KFE$ – равнобедренные; 2. Равенство боковых сторон: например, $AB = KF$.	Добавить в условие задачи равенство оснований ($AC = KE$).	Боковая сторона и основание равнобедренного треугольника ABC равна боковой стороне и основанию равнобедренного треугольника KFE . Докажите, что треугольники ABC и KFE равны.	<ol style="list-style-type: none"> $AB = BC$ (т. к. $\triangle ABC$ – равноб.) $KF = FE$ (т. к. $\triangle KFE$ – равноб.) $AB = KF$ (по усл.) $\Rightarrow BC = FE$ $\begin{cases} AB = KF \\ BC = FE \\ AC = KE \text{ (по усл.)} \end{cases} \Rightarrow \triangle ABC = \triangle KFE$ по 3-му признаку равенства треугольников.
	Добавить в условие задачи равенство углов при вершине ($\angle B = \angle F$).	Боковая сторона и угол при вершине равнобедренного треугольника ABC равна боковой стороне и углу при вершине равнобедренного треугольника KFE . Докажите, что треугольники ABC и KFE равны.	<ol style="list-style-type: none"> $AB = BC$ (т. к. $\triangle ABC$ – равноб.) $KF = FE$ (т. к. $\triangle KFE$ – равноб.) $AB = KF$ (по усл.) $\Rightarrow BC = FE$ $\begin{cases} AB = KF \\ BC = FE \\ \angle B = \angle F \text{ (по усл.)} \end{cases} \Rightarrow \triangle ABC = \triangle KFE$ по 1-му признаку равенства треугольников.

Задача. Точки A , B и C лежат на одной прямой, причем точка B расположена между A и C . Найдите AB , если AC равна 12 см.

Основа решения задачи заключается в необходимости добавления длины отрезка BC . Однако обучающийся должен осознавать, что отрезок BC может принимать не любую длину. Действительно, если немного порассуждать, то становится ясно, что длина отрезка BC должна быть строго больше нуля и меньше 12 ($0 < BC < 12$). Если обучающийся возьмет длину отрезка BC больше 12, то задача с недостающими данными может плавно перейти в задачу с противоречивыми данными, т. к. не будет выполняться теорема о измерении длин отрезков ($AC = AB + BC$). Следовательно, учителю необходимо акцентировать внимание обучающихся на том, что нужно предельно аккуратно дополнять задачу данными.

При работе с некорректной задачей, условие которой содержит избыточные данные, от обучающихся в особенности требуется умение анализировать условие задачи с целью выявления лишних данных и приведения задачи под корректную формулировку. Рассмотрим пример задачи с избыточными данными.

Задача. В треугольнике ABC $\angle A = \angle B = 40^\circ$, а угол BCE , смежный с углом ACB , равен 80° . Докажите, что биссектриса угла BCE параллельна прямой AB .

Проанализируем некорректную задачу с избыточными данными (табл. 2).

Таблица 2

Анализ некорректной задачи с избыточными данными

Данные задачи	Решение	Приведение к корректной задаче	Корректная формулировка задачи
1. $\angle A = \angle B = 40^\circ$; 2. $\angle BCE$ смежный с $\angle ACB$; 3. $\angle BCE = 80^\circ$.	<p>1. Т. к. CO – биссектр, то $\angle ECO = \angle ACO = 40^\circ$; 2. $\angle ACO = \angle CAB$ (как накрестлеж.) $\Rightarrow CO \parallel AB$.</p>	Избавиться от лишних данных (в этом случае величина $\angle B$ не была задействована при доказательстве).	В треугольнике ABC $\angle A = 40^\circ$, а угол BCE , смежный с углом ACB , равен 80° . Докажите, что биссектриса угла BCE параллельна прямой AB .
	<p>1. Т. к. CO – биссектр, то $\angle ECO = \angle ACO = 40^\circ$; 2. $\angle ECO = \angle EBA$ (как соответств.) $\Rightarrow CO \parallel AB$.</p>	Избавиться от лишних данных (в этом случае величина $\angle A$ не была задействована при доказательстве).	В треугольнике ABC $\angle B = 40^\circ$, а угол BCE , смежный с углом ACB , равен 80° . Докажите, что биссектриса угла BCE параллельна прямой AB .

После решения задачи учителю необходимо поставить вопрос обучающимся: «Все ли данные были задействованы при доказательстве?». Учащиеся должны прийти к выводу, что некоторые данные не были использованы при решении. Следовательно, учитель может подвести их к тому, чтобы они исключили избыточные данные и сформулировали корректную задачу.

Работа с некорректной задачей, условие которой содержит противоречивые данные, требует особого подхода. При решении таких задач важно видеть явное противоречие в единстве некоторых данных и уметь аргументированно обосновывать его.

Поскольку задача содержит противоречивые данные, то и решения для нее как такового нет. Однако встречаются такие задачи, которые формально можно решить, но рассматриваемого объекта из ее условия не существует. Приведем пример.

Задача. В треугольнике ABC проведена медиана BM к стороне AC . Известно, что $AC = 20$ см, $BC = 9$ см, $AB = 14$ см, а $P_{BMC} = 22$ см. Найдите длину ломаной $ABMC$.

В данной задаче противоречие может быть определено либо в самом решении задачи, либо при получении ответа. Продемонстрируем решение задачи.

1. Т. к. BM – медиана, то $AM = MC = 10$;
 2. $P_{BMC} = BC + MC + BM$;
 $BM = P_{BMC} - MC - BC$;
 $BM = 22 - 10 - 9 = 3$;
 3. $l_{ABMC} = AB + BM + MC = 14 + 3 + 10 = 27$.
- Ответ: 27 см.

Рис. Чертеж к некорректной задаче с противоречивыми данными

Казалось бы, что задача сформулирована корректно. Однако если приглядеться к треугольнику АВМ, то можно заметить, что сумма двух сторон (ВМ + АМ) меньше третьей стороны (АВ). Видно явное противоречие теореме о неравенстве сторон треугольника. Следовательно, треугольника АВМ не существует. Обучающиеся с помощью учителя могут предположить, что на данную ситуацию повлиял периметр треугольника ВМС. Действительно, если мы возьмем периметр треугольника ВМС равным, допустим, 27 см, то противоречия не возникнет. Таким образом, можно поставить вопрос перед классом: «А при каких значениях периметра треугольника ВМС задача станет корректной?». Проведя небольшое исследование, обучающиеся придут к выводу, что $P_{ВМС}$ должен быть строго больше 23 см.

Учитель может усложнить работу обучающихся над данной задачей, задав им другой вопрос: «А можно ли привести задачу к корректной, не изменяя значение периметра треугольника ВМС?». Окажется, что можно изменить значение стороны АВ и также провести исследование. Выяснится, что для того чтобы устранить противоречие, сторона АВ должна быть меньше 13 см, но больше 11 см (необходимо учесть существование и самого треугольника АВС).

Некорректные задачи, представленные в неоднозначной формулировке, интересны тем, что при определенном варьировании данных из условия возникают частные случаи, решение которых отличается друг от друга.

Особенность решения заключается в рассмотрении всех частных случаев в зависимости от уточнения данных в условии задачи. Приведем пример задачи.

Задача. Точки А, В и С лежат на одной прямой. Известно, что АВ = 5, а АС = 8. Найдите ВС.

Анализ некорректной задачи, условие которой сформулировано неоднозначно, представлен в таблице 3.

Таблица 3

Анализ некорректной задачи с неоднозначным условием

Данные задачи	Приведение к корректной задаче	Корректная формулировка задачи	Решение
1. А, В и С – точки одной прямой; 2. АВ = 5 см; 3. АС = 8 см.	Уточнить, что точка А лежит между В и С.	Точки А, В и С лежат на одной прямой, причем точка А расположена между двумя другими. Известно, что АВ = 5, а АС = 8. Найдите ВС.	<p>По теореме о изм. длин отрезка: $BC = AB + AC$ $BC = 5 + 8 = 13$ см.</p>
	Уточнить, что точка В лежит между А и С.	Точки А, В и С лежат на одной прямой, причем точка В расположена между двумя другими. Известно, что АВ = 5, а АС = 8. Найдите ВС.	<p>По теореме о изм. длин отрезка: $BC = AC - AB$ $BC = 8 - 5 = 3$ см.</p>

Заметим, что мы не рассматриваем тот случай, когда точка C лежит между A и B . Тогда задача станет задачей с противоречивыми данными.

При работе с некорректной задачей, условие которой представлено неоднозначно, учителю необходимо рассмотреть все частные случаи, возникающие при уточнении данных. Следовательно, при таком раскладе некорректная задача распадается на две корректных.

После того как обучающиеся рассмотрели одно решение задачи, учитель может их натолкнуть на существование альтернативного: «как вы думаете, могут ли точки быть расположены по-другому?», «есть ли в классе те, кто решил задачу по-другому?» и т.д.

В обучении математике работа с некорректной задачей обеспечивает присутствие рефлексивно-оценочного компонента – одного из значимых компонентов математической задачи, который при решении корректной задачи на практике зачастую необоснованно опускается. У учащихся формируется общий подход к исследованию задачной ситуации. Посредством организации работы с некорректными задачами обучающиеся получают неоценимый опыт ценностного отношения к учебно-познавательной деятельности.

Литература

1. Баврин И.И., Яремко Н.Н. Некорректные по Адамару-Тихонову задачи в школьном курсе математики // Наука и школа. 2009. № 2. С. 29–32.
2. Безусова Т.А. Некорректные задачи как средство развития культуры математического и естественнонаучного мышления: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Тюмень, 2008. 27 с.
3. Боженкова Л.И. О корректности школьных геометрических задач // Актуальные проблемы качества математической подготовки школьников и студентов: методологический, теоретический и технологический аспекты: материалы IV Всероссийской научно-методической конференции международного научно-образовательного форума «Человек, семья, общество: история и перспективы развития» (г. Красноярск, 10–11 ноября 2016 г.) Красноярск, 2016. С. 33–40.
4. Боженкова Л.И. Преобразование учебной информации – необходимое условие формирования познавательных универсальных учебных действий при обучении геометрии // Преподаватель XXI век. 2013. № 4. С. 135–143.
5. Боженкова Л.И. Концепция интеллектуального воспитания учащихся в обучении математике // Роль женщины в развитии современной науки и образования: Сборник материалов международной научно-практической конференции. Минск, 2016. С. 421–426.
6. Горлова С.Н., Соловьев М.Е. Использование некорректно сформулированных математических задач в обучении математике // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Нижневартовск, 2019. С. 332–335.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. М., 2011. 48 с.

©Соловьев М.Е., Горлова С.Н., 2020